

MONOTON FUNKSIYALAR VA ULARNING XOSSALARI

G.F.Maxamatova

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

“Matematika (yo‘nalishlar bo‘yicha)” yo‘nalishi 2-kurs magistratura talabasi.

gozalmakhamatova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15089481>

Annotatsiya. O‘svuvchi, kamayuvchi hamda kamaymaydigan, o‘smaydigan funksiyalar umumiy nom bilan monoton funksiyalar deyiladi. Quyida biz monoton funksiyalarning barchasini ta’rifini keltiramiz.

Kalit so‘zlar: monoton funksiya, o‘svuvchi funksiya, kamayuvchi funksiya, teskari funksiya.

Dastlab o‘svuvchi, kamayuvchi hamda kamaymaydigan, o‘smaydigan funksiyalar ta’riflarini beramiz.

Ta’rif. $[a, b]$ kesmada aniqlangan f funksiya, shu kesmadan olingan har qanday x_1, x_2 lar uchun $x_1 < x_2$ bo‘lganda $f(x_1) \leq f(x_2)$ bo‘lsa, u holda f funksiya $[a, b]$ kesmada kamaymaydigan funksiya deyiladi.

Ta’rif. $[a, b]$ kesmada aniqlangan f funksiya, shu kesmadan olingan har qanday x_1, x_2 lar uchun $x_1 < x_2$ bo‘lganda $f(x_1) < f(x_2)$ bo‘lsa, f funksiya $[a, b]$ kesmada o‘svuvchi funksiya deyiladi.

Misol. Ushbu $f(x) = 2x^3 + 1$ ($x \in [-4; 4]$) funksiyani monotonlikka tekshiring.

Yechilishi: $x_1, x_2 \in [-4; 4]$ nuqtalarni olib, $x_1 < x_2$ bo‘lsin faraz qilaylik. U holda $f(x_2) - f(x_1) = 2(x_2^3) + 1 - 2(x_1^3) - 1 = 2(x_2^3 - x_1^3) = 2(x_2 - x_1)(x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2) = 2(x_2 - x_1) \left[(x_2 + \frac{1}{2}x_1)^2 + \frac{3}{4}x_1^2 \right] > 0$ bo‘ladi. Demak, $x_1, x_2 \in [-4; 4]$, $x_1 < x_2 \rightarrow$ bo‘lishidan $f(x_1) < f(x_2)$. Bu esa $f(x) = 2x^3 + 1$ funksiyaning $x \in [-4; 4]$ da qat’iy o‘svuvchi (monoton) ekanini bildiradi. $f(x) = 2x^3 + 1$ funksiyaning $x \in [-4; 4]$ da grafigi:

Ta’rif. $[a, b]$ kesmada aniqlangan f funksiya, shu kesmadan olingan har qanday x_1, x_2 nuqtalar uchun $x_1 < x_2$ bo‘lganda $f(x_1) \geq f(x_2)$ bo‘lsa, u holda f funksiya $[a, b]$ kesmada o‘smaydigan funksiya deyiladi.

Ta’rif. $[a, b]$ kesmada aniqlangan f funksiya, shu kesmadan olingan har qanday x_1, x_2 lar uchun $x_1 < x_2$ bo‘lganda $f(x_1) > f(x_2)$ bo‘lsa, u holda f funksiya $[a, b]$ kesmada kamayuvchi funksiya deyiladi.

Misol. $f(x) = \frac{3}{x} + 1$ funksiya $x \in (-\infty; 0)$ da kamayuvchi funksiya bo‘ladimi?

Yechilishi: $x_1, x_2 \in R$ nuqtalarni olib, $x_1 < x_2$ bo‘lsin deb qaraylik. U holda

$f(x_2)-f(x_1)=\left(\frac{3}{x_2} + 1\right) - \left(\frac{3}{x_1} + 1\right) = \frac{3}{x_2} - \frac{3}{x_1} = \frac{3(x_1-x_2)}{x_1x_2} < 0$, chunki $x_1 < x_2$ va x_1, x_2 — manfiy sonlar.

$f(x)=\frac{3}{x} + 1$ funksiyaning $x \in R$ da grafigi:

O‘sovchi, kamayuvchi va o‘smaydigan, kamaymaydigan funksiyalar umumiy nom bilan **monoton funksiyalar** deb ataladi.

Misol. $f(x)=ctg(x)$ $x \neq \pi k$, $k \in Z$ funksiya $(\pi k; \pi + \pi k)$, $k \in Z$, intervalda qat’iy kamayuvchi funksiya bo‘ladi va uning grafigi:

Teskari funksiya. Bizga $X \in E$ to‘plamni $Y \in E$ to‘plamga akslantiruvchi $y = f(x)$ funksiya berilgan bo‘lsin. Faraz qilaylik, $D(f)=X$ va $E(f)=Y$ bo‘lsin.

Ta’rif. Agar f funksiya X to‘plamda aniqlangan bo‘lib, istalgan ikki $x \in X$ va $y \in X$ argument qiymatlari uchun $x \neq y$ shartdan $f(x) \neq f(y)$ kelib chiqsa, u holda f funksiya X to‘plamda teskarilanuvchan deymiz.

Ta’rif. E to‘plamda aniqlangan f funksiyaning teskarisi f^{-1} deb, $M=f(E)$ to‘plamda aniqlangan va quyidagi ikki shartni qanoatlantiruvchi funksiyaga aytiladi:

1) istalgan $x \in E$ uchun

$$f^{-1}|f(x)| = x;$$

2) istalgan $y \in f(E)$ uchun

$$f^{-1}|f(y)| = y;$$

Misol. $f(x) = \frac{1}{x-1}$ funksiya $x \in \mathbb{R}, x \neq 1$ da teskari funksiyasini toping?

$y = \frac{1}{x-1}$ funksiyaning teskari funksiyasini topish uchun:

$$yx - y = 1, \quad yx = 1 + y, \quad x = \frac{1+y}{y}, \quad f^{-1}(x) = \frac{1+x}{x}.$$

$f(x) = \frac{1}{x-1}$ va unga teskari bo‘lgan $f^{-1}(x) = \frac{1+x}{x}$ funksiya grafiklarini bitta koordinatalar o‘qida chizamiz:

Tasdiq. Qat‘iy monoton funksiya teskarilanuvchidir.

Haqiqatdan ham, agar $x_1 \neq x_2$ bo‘lsa $x_1 < x_2$ yoki $x_1 > x_2$ bo‘lib, ravshanki, qat‘iy monoton funksiya har ikkala holda ham $f(x_1) \neq f(x_2)$ shartni, ya‘ni teskarilanuvchanlik ta‘rifini qanoatlantiradi. Demak, bu funksiya ta‘rifga ko‘ra teskarilanuvchidir.

Misol. $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ $x \in \mathbb{R}$ da funksiyaning teskari funksiyasini toping?

Yechilishi: $f(x) = (x + 1)^3$, $\sqrt[3]{f(x)} = x + 1$, $x = \sqrt[3]{f(x)} - 1$,

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x} - 1$$

$f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ funksiya va unga teskari bo‘lgan

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x} - 1$$

funksiya grafigini bitta koordinata o‘qida chizamiz:

Grafikdan ko‘rinib turibdiki, $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ funksiya va unga teskari bo‘lgan
 $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x} - 1$
funksiya grafiklari $y=x$ o‘qqa nisbatan simmetrik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nouh Hassan. “Mathematics function”. Diab Publishing & Distribution. Lebanon. 2019.
2. Courant, Richard and John, Fritz. “Introduction to Calculus and Analysis”. Inter-science Publishers. New York. 1965.